

OKKAZIONAL LEKSIK BIRLIKLARNING UZUAL BIRLIKLARDAN AJRATIB TURUVCHI JIHATLARI VA ULARNING O‘ZARO ALOQALARI

Primqulova Oybahor Abdusalom qizi
Andijon davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti
+998944091155
oybahorp@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20383268>

ANNOTATSIYA: Mazkur tezisdagi globalizatsiya jarayonida uzual va okkazional birliklarning til tizimi va nutqdagi o‘rni nazariy jihatdan yoritiladi. Unda uzual leksik birliklarning umumxalq tomonidan qabul qilingan, muntazam va barqaror leksik birlik sifatidagi xususiyatlari tahlil qilinadi. Okkazional birliklar esa muayyan kommunikativ vaziyatda yuzaga kelib, kontekst doirasida ma’nosi anglashiladigan va individual ijod mahsuli bo‘lgan nutqiy birliklar sifatida izohlanadi. Tezisdagi ushbu birliklar o‘rtasidagi farqlar ularning yaratilish usuli, qo‘llanish doirasi, kontekstga munosabati va funksional vazifalari asosida ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, okkazional birliklarning takroriy qo‘llanish orqali uzual birlikka aylanish imkoniyati, ya’ni uzuallashuv jarayoni ham tahlil etiladi. Natijada uzual va okkazional birliklar o‘rtasidagi munosabat tilning barqarorligi hamda nutqiy ijodkorlik o‘rtasidagi bog‘liqlikni ochib beruvchi muhim hodisa sifatida baholanadi.

KALIT SO‘ZLAR: okkazionalizm, uzual birlik, uzuallashuv, kontekst, ekspressivlik, til tizimi, nutq.

ABSTRACT: This thesis examines the linguistic status of usual and occasional units within the language system and speech activity. It analyzes usual units as stable lexical elements accepted by the speech community and regularly reproduced in communication. Occasional units, in contrast, are interpreted as context-dependent speech formations created in a specific communicative situation and often connected with individual authorial creativity. The study discusses the main differences between these units in terms of their formation, sphere of usage, contextual dependence, and functional role. Special attention is also given to the process of usualization, through which an occasional unit may become widely used and acquire the status of a usual lexical unit. As a result, the relationship between usual and occasional units is viewed as an important manifestation of the interaction between lexical stability and linguistic creativity.

KEYWORDS: occasionalism, usual unit, usualization, context, expressiveness, language system, speech.

АННОТАЦИЯ: В данном тезисе рассматривается лингвистический статус узуальных и окказиональных единиц в системе языка и процессе речи. Узуальные единицы анализируются как устойчивые лексические элементы, принятые языковым коллективом и регулярно воспроизводимые в речевой практике. Окказиональные единицы, напротив, трактуются как контекстуально обусловленные речевые образования, возникающие в определённой коммуникативной ситуации и часто связанные с индивидуально-авторским творчеством. В работе выявляются основные различия между данными единицами с точки зрения способа образования, сферы употребления, зависимости от контекста и функциональной направленности. Особое внимание уделяется процессу узуализации, в результате которого окказиональная единица может получить более широкое распространение и перейти в разряд узуальных единиц. Таким образом, соотношение узуального и окказионального рассматривается как важное проявление взаимодействия устойчивости языковой системы и речевой креативности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: окказионализм, узуальная единица, узуализация, контекст, экспрессивность, языковая система, речь.

Leksik birliklarning til tizimi va nutq jarayonidagi o‘rnini aniqlash tilshunoslikda muhim nazariy masalalardan biri bo‘lib, ayniqsa, uzual va okkazional birliklarni o‘zaro tahlil qilish nutq

jarayonida yuzaga keladigan ijodiy imkoniyatlarini hamda tilning barqaror leksik qatlamini chuqurroq anglashga yordam beradi.

Ushbu ikki tushuncha o'rtasidagi farqni yoritib berishda dastlab ularning qanday ko'rinishda ekanligini ko'rsatish maqsadida tasviriy-deskriptiv metoddan, so'ngra ularning alohida va o'xshash jihatlarini yoritishda qiyosiy metoddan foydalanildi.

Dastlab uzual va okkazional so'zlarining ta'riflariga diqqat qaratsak. "Uzual so'z" termini lotincha "*usus*" so'zidan olingan bo'lib, "odat", "qo'llanish", "ko'nikma" degan ma'nolarni bildiradi. Ayrim tilshunoslik tadqiqotlarida bunday birliklar "kanonik so'zlar" deb ham yuritiladi. "Kanonik" atamasi yunoncha "*kanon*" – "qoida", "me'yor" ma'nolarini anglatib, til tizimida me'yoriy va barqaror qo'llanadigan birliklarni ifodalash uchun ishlatiladi. Shu nuqtayi nazardan, uzual so'zlar tilning umumiy lug'aviy tarkibiga kiruvchi, nutqda muntazam takrorlanadigan va til egalari tomonidan bir xil darajada anglanadigan birliklar sifatida baholanadi.[1]

A. G. Likov okkazional birliklarni uzual birliklardan farqlashda ularning til va nutqdagi maqomiga alohida e'tibor qaratadi. Uning qarashlariga ko'ra, uzual birliklar til tizimining tarkibiy qismi bo'lib, umumxalq leksikasiga mansub barqaror birliklar sanaladi. Okkazional birliklar esa, aksincha, asosan nutq doirasida yuzaga keladi. Ular aniq bir matn, vaziyat yoki muallif uslubi bilan bog'liq holda shakllanadi va odatda umumtil leksikasining doimiy qismiga aylanmaydi. Shu sababli okkazional birliklar barqarorlashmagan, chekka va individual xususiyatga ega nutqiy hosilalar sifatida talqin qilinadi.

Uzual va okkazional birliklarning yana bir muhim farqi ularning qo'llanish barqarorligi bilan bog'liq. Uzual so'zlar til tizimida mustahkamlangan bo'lib, nutqda ko'p marta va turli vaziyatlarda qayta-qayta ishlatiladi. Bunday birliklar til egalari ongida tayyor shaklda mavjud bo'ladi. Okkazional birliklar esa odatda ma'lum bir kontekst yoki nutqiy vaziyat doirasida yashaydi. Ularning qo'llanishi cheklangan bo'lib, ko'pincha bir martalik yoki kam uchraydigan xarakterga ega.

Yaratilish mexanizmi jihatidan ham bu ikki turdagi birliklar bir-biridan farqlanadi. Uzual birliklar nutqda yangidan yaratilmaydi, balki avvaldan mavjud bo'lgan tayyor leksik birlik sifatida qo'llanadi. Okkazional birliklar esa nutq jarayonining o'zida vujudga keladi. Ular so'zlovchi yoki muallifning ijodiy yondashuvi natijasida yaratiladi va ko'pincha mavjud so'z yasash imkoniyatlarining noodatiy tarzda ishlatilishi orqali yuzaga chiqadi.[2]

Qo'llanish doirasi nuqtayi nazaridan uzual birliklar keng va muntazam ishlatiladigan so'zlar sirasiga kiradi. Ular turli nutq uslublarida, turli kommunikativ vaziyatlarda uchraydi va til jamoasi uchun umumiy hisoblanadi. Okkazional birliklar esa keng qo'llanishga ega bo'lmaydi. Ular odatda muayyan muallif, alohida matn yoki konkret nutqiy vaziyat bilan chegaralanadi. Shu bois okkazionalizmning asosiy belgilaridan biri uning individual xarakterga egaligidir.

Okkazional birliklar ko'pincha aniq bir muallif yoki nutq egasining ijodiy faoliyati bilan bog'liq bo'ladi. Bunday birliklarda muallifning uslubi, bahosi, hissiy munosabati yoki estetik maqsadi namoyon bo'ladi. Uzual birliklarda esa individual mualliflik belgisi sezilmaydi, chunki ular til jamoasi tomonidan umumiy qabul qilingan va shaxsiy ijod mahsuli sifatida emas, balki umumiy til boyligi sifatida amal qiladi.

So'z yasalishi nuqtayi nazaridan ham uzual va okkazional birliklar o'rtasida muhim tafovut mavjud. Uzual so'zlar, odatda, tilning an'anaviy va me'yoriy so'z yasash qoliplari asosida shakllangan bo'ladi. Okkazional birliklar esa erkinroq, noodatiyroq va individual yasash usullari orqali hosil qilinadi. Ayrim hollarda ular mavjud so'z yasash me'yorlaridan chekinishi yoki tilning odatiy modellari asosida kutilmagan shaklda yaratilishi mumkin. Aynan shu jihat okkazional birliklarga ekspressivlik va uslubiy o'ziga xoslik baxsh etadi.

Ma'no anglash jarayonida kontekst omili ham muhim ahamiyatga ega. Uzual birliklar ko'pincha kontekstdan tashqarida ham tushunarli bo'ladi, chunki ularning ma'nosi til egalari ongida avvaldan mavjud. Okkazional birliklarning ma'nosi esa ko'p hollarda faqat matn ichida ochiladi. Ularni to'g'ri talqin qilish uchun muayyan kontekst, nutqiy vaziyat, muallif niyati yoki matndagi semantik aloqalarni hisobga olish zarur. Shu sababli okkazional birliklar kontekstga mustahkam bog'langan nutqiy birliklar sifatida baholanadi.

Vazifaviy jihatdan ham uzual va okkazonal birliklar bir xil emas. Uzual soʻzlarning asosiy vazifasi nominativ, yaʼni predmet, hodisa yoki tushunchani nomlashdan iborat. Ular koʻpincha uslubiy jihatdan neytral boʻladi. Okkazonal birliklar esa nomlash vazifasi bilan birga ekspressiv, tasviriy, baholovchi va uslubiy vazifalarni ham bajaradi. Ular matnda obrazlilik yaratish, muallif munosabatini ifodalash, oʻquvchi eʼtiborini jalb etish yoki nutqning taʼsirchanligini oshirish uchun xizmat qiladi.[1]

N. D. Golev okkazonal va uzual birliklar oʻrtasidagi bogʻliqlikni uzuallashuv jarayoni orqali izohlaydi. Uning talqiniga koʻra, okkazonal birlik dastlab muayyan nutqiy vaziyatda paydo boʻladigan vaqtinchalik, kontekstga bogʻliq va koʻpincha ekspressiv nominativ birlik sifatida yuzaga keladi. Uzual birlik esa til jamoasi tomonidan qabul qilingan, muntazam qoʻllanadigan va barqaror maʼnoga ega boʻlgan birlikdir. Demak, okkazonal soʻz dastlab individual ijod mahsuli boʻlsa-da, kengroq qoʻllanishga kirgan taqdirda asta-sekin uzual birlik maqomini olishi mumkin.[3]

Uzuallashuv deganda yangi nomlash birligining individual qoʻllanish doirasidan chiqib, kengroq nutqiy muomalaga kirishi tushuniladi. Bu jarayonda yangi yoki okkazonal birlik til egalari ongida muayyan predmet, hodisa yoki tushuncha bilan barqaror bogʻlana boshlaydi. Boshqacha aytganda, biror birlik koʻpchilik tomonidan tushuniladigan, takror qoʻllanadigan va umumiy qabul qilinadigan shaklga ega boʻlsa, u uzual birliklar qatoriga oʻtishi mumkin. Shu jihatdan uzuallashuv individual nutqiy hodisaning ijtimoiy-lingvistik hodisaga aylanish jarayoni sifatida talqin qilinadi.

Katta Rossiya ensiklopediyasida ham okkazonalizmlar nutq jarayonida yuzaga keladigan, muayyan kommunikativ ehtiyoj va uslubiy maqsad taʼsirida shakllanadigan leksik birliklar sifatida tavsiflanadi. Bunday birliklar til tizimida barqarorlashgan va umumiy isteʼmolda faol qoʻllanadigan uzual soʻzlardan farq qiladi. Okkazonalizmlar, odatda, individual-muallifiy xarakterga ega boʻlib, maʼlum bir matn yoki nutqiy kontekst doirasida qoʻllanadi. Shu sababli ular keng ommalashgan lugʻaviy qatlam tarkibiga kirmaydi va koʻpincha muayyan kontekst bilan chegaralangan holda mavjud boʻladi.[4]

Yuqoridagi keltirib oʻtilgan fikrlarni tahlil qilgan holda shuni aytish mumkinki, uzual va okkazonal birliklar tilning ikki xil faoliyat koʻrinishi hisoblanadi. Uzual birliklar til tizimidagi barqaror, umumiy va qayta qoʻllanadigan qatlam boʻlsa, okkazonal birliklar nutqning ijodiy, individual va kontekstual imkoniyatlarini namoyon eta oladi. Ular til yoki nutqqa mansubligi, qoʻllanish barqarorligi, hosil qilish usuli, kontekstga bogʻliq yoki bogʻliq emasligi hamda funksional vazifasiga koʻra farqlanadi.

Shuningdek, ushbu til birliklari oʻrtasidagi munosabatni mutlaq qarama-qarshi tushuncha sifatida talqin qilish toʻgʻri emas. Chunki ayrim okkazonal birliklar takroriy qoʻllanish, til jamoasi tomonidan qabul qilinish va semantik barqarorlashuv natijasida uzual birlikka aylanishi mumkin. Demak, okkazonalizm va uzual birlik oʻrtasidagi chegara har doim ham qatʼiy emas, balki ularning oʻzaro munosabati dinamik xarakterga ega. Mazkur jarayonni oʻrganish tilning leksik tizimi, nutqiy ijodkorlik va yangi birliklarning umumtil leksikasiga kirish mexanizmlarini yoritishda muhim nazariy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Бабенко Н. Г. Окказиональное в художественном тексте. Структурно-семантический анализ. Калининград: Калинингр. ун-т, 1997.
2. Попова Т. В. РУССКАЯ НЕОЛОГИЯ И НЕОГРАФИЯ. – Екатеринбург, 2005. – 96 с
3. Н. Д. Голев. Стихийная узуализация номинативных единиц. *Известия Уральского государственного университета*, 2001, с. 93–101, 2001.
4. Бельчиков, Ю. А. "Окказионализмы." *Большая российская энциклопедия*, 2004–2017